

ОПИСАНИЕ ЧАСТОТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ ХОЛЕЦИСТИТА В ГЕРОНТ- СУПЕРГЕРОНТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ОАЗИСА

Мадазимов М.М.

Мамасолиев Н.С.

Ботиров Ж.А.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13300390>

Актуальность и необходимость темы. По результатам исследований, проведенных в регионах Узбекистана, клиническими проявлениями холецистита в геронтовой и супергеронтной популяции были болевой синдром, диспептический синдром, холецистокардиальный синдром, невротический синдром, синдром вегетодистонии и аллергический синдром [1;2;3]. Учет этих геронтологических особенностей клинической картины играет важную роль в раннем выявлении и профилактике хронического холецистита.

Цель исследования – изучить и определить эпидемиологическую, клиническую и профилактическую характеристику холецистита у молодого, среднего возраста, геронтного и супергеронтного населения различных регионов Узбекистана.

Материалы и методы исследования. Данное исследование считается одномоментным эпидемиологическим исследованием и основано на анализе результатов, полученных в популяции из 2682 человек. В исследовании приняли участие жители 6 регионов страны – Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской. На основе поставленных в работе задач организовано и проведено одновременно 6 эпидемиологических исследований в долинных и оазисных регионах Узбекистана.

Была дана подробная характеристика эпидемиологической организации и проведения: сформирована скрининговая группа, подготовлены анкеты, скрининговая группа была ознакомлена с необходимым оборудованием для проведения исследования. Создан порядок работы с населением и разработан порядок проверки населения.

Результаты и обсуждения. Отмечено, что синдром тяжести (n=23) наблюдается в геронтовой популяции Оазиса с ХХ с частотой 53,5%, при хроническом холецистите без камней - 20,9% и при ХХ с камнями - 32,6%. Не наблюдается в популяции супергеронтов. Диспептический синдром

также не выявляется, но в геронтовой популяции Оазиса подтверждается частота 11,6% (из 9,3% ХХ без камней и 2,3% ХХ с камнями).

Из данных таблицы также можно сделать вывод, что холецистокардиальный синдром наблюдается в популяции геронтов с хроническим холециститом, в условиях Оазиса, в 11,6% и в популяции супергеронтов - 0,00%. ХХ без камней и камней подтвержден у геронтов - 4,7% и 7,0%.

Невротический синдром (n=5) не отмечается в супергеронтной популяции оазиса при ХХ. А в геронтовой популяции подтверждена распространенность 20,9%. В ХХ без камней и с камнями – определяется с частотами 14,0% и 7,0%.

Вегетодистония (n=10) отмечается в популяции геронтов этого региона - 23,3% (с 18,6% в ХХ без камней и с 4,7% в ХХ с камнями) и с 0,00% в популяции супергеронтов.

Аллергический синдром не выявляется в популяции у супергеронтного возраста с ХХ, в популяции геронтного возраста с ХХ он наблюдается с частотой 4,7% (от 2,3% у ХХ без камней и 2,3% у ХХ с камнями).

Учет этих геронтологических особенностей клинической картины играет важную роль в раннем выявлении и профилактике хронического холецистита. Представлена частота выявления основных клинических синдромов хронического холецистита в геронтовой и супергеронтной популяции Узбекистана.

Стало известно, что невротический синдром (n=37) подтверждается в геронтовой популяции регионов Узбекистана с хроническим холециститом с частотой 20,% (с 15,9% при ХХ без камней и 4,5% при ХХ с камнями). В популяции геронтов при ХХ этот синдром представлен частотой выявления 50,0% (от 50,0% при ХХ без камней и 0,00% при ХХ с камнями) (RR=0,409; 95% CI=0,099 – 1,686; $\chi^2= 1,048$? S=0,077; P>0,05).

Синдром вегетодистонии в популяции геронтов с ХХ - 14,8% (при безкаменном типе - 10,2% и при каменном типе - 4,5%) и в популяции супергеронтов с ХХ - от 100,0% (100,0% в ХХ без камней и ХХ с камнями — 0,00% от) наблюдается с частотами (RR=0,148; 95% CI=0,10 – 0,211; $\chi^2=10,836$? S=0,240; P<0,001).

Заключение. Можно сделать вывод, что в популяции супергеронтов, где был обнаружен ХХ (0,00%), аллергический синдром не отмечался. При хроническом холецистите геронтовой популяции регионов Узбекистана

этот синдром подтвержден с распространенностью 3,4%, при ХХ без камней - 2,8% и при ХХ с камнями - 0,6%. Использование этой информации в разумной практике в масштабах Узбекистана повышает не только клинические, но и прогностические и профилактические эффективные результаты.

Использованная литература:

1. Звягинцева Т.Д., Шаргород И.И. Клиника, диагностика и лечение хронического бескаменного холецистита // Новости медицины: и фармации //Гастроэнтерология. – 2013; 478: 32-5.
2. Knab L.M., Baller A.M., Mahvi P.M., Cholecystitis. Surg. Clin North Am. 2014; 94(2):455-68.
3. Ozeki M., Takeda V., Morita H., Miyamura M. Et al. Acute cholecystitis mimicking or accompanying cardiovascular disease among Japanese patients hospitalized in a Cardiology //Department. BMC Res Notes. – 2015. - №8. – S. 803-804.